

INFORME ANUAL 2022

Centro de Investigación en Recursos Naturales

Tel: +507 774-6727

Website: cirn.unachi.ac.pa

Campus central UNACHI
El Cabrero, David-Chiriquí
República de Panamá

CONTENIDO

PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS _____	1
EJECUCIÓN O PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN __	2
FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO PARA LA INVESTIGACIÓN (DIRECCIÓN DE TESIS). _____	3
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DOCENTES Y DE INVESTIGACIÓN __	4
DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL _	5
OBTENCIÓN DE FINANCIAMIENTO _____	6
LIDERAZGO Y RECONOCIMIENTO DE LA COMUNIDAD CIENTÍFICA _____	7
PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE DIVERSOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN _____	8
COOLABORACIÓN CON OTROS CENTROS DE INVESTIGACIÓN NACIONALES O INTERNACIONALES _____	9
INFORMACIÓN DE CONTACTO _____	10
INFORMACIÓN DE LA UNIDAD _____	10

PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

1. Aracelly Vega¹, Javier A. De León¹, Stepfanie Y. Miranda¹ y Stephany M. Reyes. Residuos agroindustriales mejoran el perfil nutricional y antioxidante de *Pleurotus djamor*. *Cleaner Waste Systems*, Volume 2, 2022, 100018, ISSN2772-9125 <https://doi.org/10.1016/j.clwas.2022.100018>
2. José Troestch, Stephany Reyes, Aracelly Vega. Determinación de los niveles de contaminación por micotoxinas en arroz y evaluación de la exposición alimentaria. *Journal of Toxicology*, vol. 2022, Article ID 3596768, 8 pages, 2022. <https://doi.org/10.1155/2022/3596768>
3. Modelo matemático para determinar la correlación entre parámetros fisicoquímicos y la calidad sensorial de café Geisha y Pacamara de Panamá. *Inf. tecnol.* vol.32 no.1 La Serena feb. 2022 <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642021000100089>
4. Vega, Aracelly, & Hidalgo, Jéssica. (2022). Diagnóstico de la valorización de la biodiversidad panameña en los sectores turístico y agropecuario. (Version 1). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6620918>
5. Vega, Aracelly, Hidalgo, Jessica, De León, Javier, Batista, Abel, Berdiales, José, De Gracia, José, Moller, Jorge, Jaksch, George, & Quiróz, Michelle. (2022). Memoria del Simposio Biodiversidad , Sostenibilidad, Desarrollo Económico y Social de la Región Occidental de Panamá. (Version 1). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7181815>
6. Berdiales, J., González, C., Vega, A. (2023). Restauración con Mangle Piñuelo (*Pelliciera rhizophorae* Triana & Planch) de áreas alteradas en el bosque inundable de manglar en una región del Pacífico. <https://revistas.up.ac.pa/index.php/tecnociencia/issue/view/420>

EJECUCIÓN O PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

1. “Sostenibilidad en el uso de los recursos naturales y conservación de la biodiversidad de la región occidental de Panamá”. Contrato #267-2018 SENACYT. III Fase.
2. Proyecto BOOTCAMP “Capacitación en el manejo de data Science y data mining como motores de producción científica”. PAAC-GC-2020-II-10, de la convocatoria de Generación de capacidades del Programa de apoyo a las actividades de Ciencia y Tecnología.
3. “Identificación de compuestos volátiles y su relación con el puntaje de catación de cafés especiales de altura producidos en la provincia de Chiriquí, Panamá”. Stephanie Yolani Miranda Torres. Nuevos Investigadores CIRN-SENACYT.
4. “Desarrollo de un modelo para predecir componentes químicos del café verde especial producido en la provincia de Chiriquí, Panamá utilizando espectroscopía NIR y quimiometría”. Stephany Michelle Reyes. Nuevos Investigadores CIRN-SENACYT.

FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO PARA LA INVESTIGACIÓN (DIRECCIÓN DE TESIS).

1. Evaluación de la toxicidad aguda, actividad antioxidante y cardiovascular de extractos obtenidos de granos de café geisha (Kilmara Abrego Maestría en Química).
2. Determinación de micotoxinas en la cadena agroalimentaria de las avícolas. (Giselle Gómez Maestría en Química).
3. Desarrollo un modelo para predecir componentes químicos del café verde especial producido en la provincia de Chiriquí, Panamá utilizando espectroscopia NIR y quimiometría. (Stephany Reyes Maestría en Investigación).
4. Identificación de compuestos volátiles y su relación con el puntaje de catación de cafés especiales de altura producidos en la provincia de Chiriquí, Panamá. (Stephanie Miranda Maestría en Investigación).
5. Diagnóstico de la ejecución de prácticas de Economía Circular en fincas cafetaleras de la provincia de Chiriquí. (Jessica Hidalgo Maestría en Investigación).

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DOCENTES Y DE INVESTIGACIÓN

1. Dra. Aracelly Vega, Presidenta de la Comisión de Revisión de Proyectos de Investigación de la VIP. 2013-2022
2. Participación en el Seminario-Taller de Bioestadística. Agosto - Septiembre 2022.
3. Dra. Aracelly Vega, Miembro de la Comisión académica de los Congresos Científicos de la UNACHI. Noviembre 2021 y 2022.
4. Reunión-taller para planificar actividades del proyecto evaluación de la toxicidad aguda, actividad antioxidante y cardiovascular de extractos obtenidos de café geisha.
5. Catación de cafés especiales en finca Elida State, Boquete. Junio 2022, participación de la Dra. Aracelly Vega, Licda. Stephanie Miranda y Licda. Pilar Monasterios.

6. Taller de elaboración de perfiles de proyectos. Septiembre 2022
7. Participación en la Semana de la Ciencia. Octubre 2022

8. Participación en la primera jornada de presentación de avances de Investigación del Programa de Maestría en Química con énfasis en Inocuidad alimentaria. Octubre 2022
9. Participación de la Licda. Stephany Reyes y Stepfanie Miranda en el Seminario-Taller: “Desarrollo y Validación de Métodos de Ensayos Químicos Analíticos y su Procesamiento Estadístico (Enfoque a compuestos orgánicos y productos farmacéuticos) Organizado por Universidad de Panamá-FACINET y la empresa PROMED.

DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

1. Taller Virtual: Agricultura Urbana y sub urbana sostenible “Optimización de espacios para la producción de alimentos” 18 de enero de 2022.
2. NAPROC-13: herramienta para la de-replicación de productos naturales para evitar la propagación de errores estructurales. Dr. José Luis López, Universidad de Panamá. 29 de abril de 2022.

3. Participación en el 8vo Congreso Científico UNACHI 2022. Capacitación en la elaboración de los Perfiles de Proyectos vinculados al plan estratégico de manejo sostenible de los recursos naturales y desarrollo económico de la Región Occidental de Panamá. 23 de agosto de 2022
4. Taller de Capacitación sobre *Negociaciones de acceso a los Recursos Genéticos y Protocolo de Nagoya* 6 de septiembre de 2022.

5. Divulgación en medio escrito: Noticia Panamá América. Niveles de Micotoxinas encontrados en el arroz panameño no deben causar preocupación.

☰ **Panamá América** 👤

ECONOMIA

Niveles de micotoxinas encontrados en el arroz panameño no deben causar preocupación

Experto explica que las concentraciones actuales de estas sustancias indican que el proceso de almacenamiento es bueno.

Karol Elizabeth Lara - Actualizado:
13/9/2022 - 04:53 pm

6. Divulgación en medios televisivos: entrevista en Telemetro

7. Divulgación en radio: participación en el programa de radio: Un café con sabor a Ciencia

OBTENCIÓN DE FINANCIAMIENTO

1. Obtención de los fondos y ejecución financiera de la segunda y tercera fase del proyecto “Sostenibilidad en el uso de los recursos naturales y conservación de la biodiversidad de la región occidental de Panamá. Contrato #267-2018 SENACYT.
2. Obtención de fondos para el Proyecto BOOTCAMP “Capacitación en el manejo de data Science y Data Mining como motores de producción científica PAAC-GC-2020-II-10, de la convocatoria de Generación de capacidades del Programa de apoyo a las actividades de Ciencia y Tecnología.

LIDERAZGO Y RECONOCIMIENTO DE LA COMUNIDAD CIENTÍFICA

1. Certificación de Evaluador en la Revista CIT. 04/2022

Centro de Información Tecnológica (CIT)
c/ Mons. Subercasseux 667
La Serena - Chile
citrevistas@gmail.com
<http://www.citrevistas.cl>

CERTIFICADO

El Centro de Información Tecnológica (CIT) de La Serena-Chile, institución editora y publicadora de la revista internacional y arbitrada *Información Tecnológica* https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=0718-0764&script=sci_serial certifica que

Aracelly Vega

ha realizado una evaluación destacada de un artículo enviado para publicación en *Información Tecnológica* y que el Editor le confió evaluar.

Por lo tanto, el CIT otorga a Ud. el presente Certificado de "*Evaluación Destacada año 2021*", en reconocimiento a su labor y colaboración con la difusión de la investigación científica y tecnológica en Ibero América.

La Serena-Chile, 10 de abril de 2022

Dr. José O. Valderrama, Editor
"Información Tecnológica"

PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE DIVERSOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

1. Participación como Comisionado para el pacto Bicentenario, en representación del Think Tank UNACHI para CECOMRO. Mesa de ambiente. Sesiones de trabajo todos los lunes y jueves de 8:00am a 12:00md.
2. Participación en reuniones preparativas del Proyecto Proyecto GEF-PS97410 “Aprovechando el potencial de los microbios nativos en el sector agrícola de conformidad con el Protocolo de Nagoya”. Reuniones personales y virtuales para la participación del Think Tank UNACHI.
3. Participación en reuniones recurrentes con los representantes de la empresa chilena Journal Revisions, encargada de la capacitación en el Bootcamp “CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE DATA SCIENCE Y DATA MINING COMO MOTORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN EL POSICIONAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN” y con los Coordinadores del Bootcamp por parte de La Senacyt.
4. Reuniones con el Dr. JAVIER GALÁN, de la Universidad Tecnológica, para la asesoría en la compra de programas informáticos para el bootcamp “CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE DATA SCIENCE Y DATA MINING COMO MOTORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN EL POSICIONAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN”.

COOLABORACIÓN CON OTROS CENTROS DE INVESTIGACIÓN NACIONALES O INTERNACIONALES

1. Centro de Investigación Psicofarmacológica (CIPFAR)
2. Facultad de Medicina, Universidad de Panamá. Dra. Estela Guerrero De León.
3. Laboratorio de suelos y afines (LABSA), Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad de Panamá.
4. Estación experimental de Gualaca, Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá. IDIAP, Panamá
5. Movimiento de alimentación sana, Panamá. Marianela Gómez
6. Tecnomanglares, Panamá. José Berdiales
7. Escuela de Química de la Universidad de Panamá. Ana Santana.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Dra Aracelly Vega
Fisicoquímica/Directora
Tel. 6949-7113
Fax +507 774-6727
aravega@cwpanama.net

Lic Stephanie Miranda
Química/Asistente de Laboratorio
Tel. 6796-7717
Fax +507 774-6727
Stephanie.miranda@unachi.ac.pa

MSc Javier De León
Micólogo/Analista supervisor
Tel. 6712-7736
Fax +507 774-6727
javier.deleon@unachi.ac.pa

Mgtr Jessica Hidalgo
Abogada/CIRN-Thinktank Unachi
Tel. 6305-9632
Fax +507 774-6727
Jessica.hidalgo@unachi.ac.pa

Lic Stephany Reyes
Química/Analista de laboratorio
Tel. 6103-5875
Fax +507 774-6727
Stephany.reyes@unachi.ac.pa

Mgtr. Pilar Monasterios
Traductora/Asistente de Investigación
Tel. 6757-4765
Fax +507 774-6727
pilar.monasterios@unachi.ac.pa

INFORMACIÓN DE LA UNIDAD

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN RECURSOS NATURALES
Campus central UNACHI
El Cabrero, David-Chiriquí
Tel. +507 774-6727
Fax +507 774-6727
cirn.unachi.ac.pa